

ҚОРҚЫТ АТА МҰРАЛАРЫН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ КӨМЕГІМЕН ОҚЫТУ

Асқарова Гауһар Сарыбайқызы,

Абай атындағы ҚазҰПУ, ф.ғ.к., қауымдаст. проф.

Андатпа. Қорқыт ата мұраларын жасанды интеллект (ЖИ) мүмкіндіктері арқылы оқыту – қазіргі білім беру жүйесінің маңызды бағыттарының бірі. Бұл мақалада қазақ әдебиетінің бай қазынасын сандық технологиямен ұштастыра оқытудың жаңа жолдары қарастырылады. Әсіресе, 8-сынып оқушыларына Қорқыт ата шығармаларын ЖИ платформалары көмегімен меңгертудің әдістемесі ұсынылады. Мәтінді талдау, визуализация жасау, интерактивті тапсырмалар секілді ЖИ құралдарын тиімді пайдалану тәсілдері сипатталады. Мұндай оқыту оқушылардың мәтінді терең түсінуіне, сыни тұрғыдан ойлауына, креативтілік пен ІТ сауаттылықтарын дамытуына ықпал етеді.

Кілт сөздер: Қорқыт ата мұралары, жасанды интеллект, сандық технологиялар, білім беру, оқыту әдістемесі, тапсырмалар, әдіс-тәсілдер.

Аннотация: обучение наследию Коркыта ата с использованием возможностей искусственного интеллекта (ИИ) является одним из актуальных направлений современной системы образования. В статье рассматриваются новые подходы к преподаванию богатого литературного наследия казахского народа с применением цифровых технологий. Особое внимание уделяется методике преподавания произведений Коркыта ата учащимся 8 класса с использованием ИИ-платформ. Описаны эффективные способы применения инструментов ИИ, таких как анализ текста, визуализация и интерактивные задания. Такое обучение способствует глубокому пониманию текста учащимися, развитию критического мышления, креативности и ИТ-грамотности.

Ключевые слова: наследие Коркыта ата, искусственный интеллект, цифровые технологии, образование, методика преподавания, задания, методы и приемы.

Abstract: teaching the legacy of Korkyt Ata using artificial intelligence (AI) tools is one of the key directions in today's education system. This article explores new approaches to integrating Kazakhstan's rich literary heritage with digital technologies in the classroom. In particular, it presents a methodology for teaching Korkyt Ata's works to 8th grade students through AI platforms. The article describes effective ways to use AI tools such as text analysis, visualization, and interactive tasks. Such an

approach enhances students' deep understanding of the text, critical thinking, creativity, and digital literacy.

Keywords: Korkyt Ata's legacy, artificial intelligence, digital technologies, education, teaching methodology, tasks, methods and techniques.

Қорқыт ата мұраларын оқытуда жасанды интеллект (ЖИ) пайдалану – заманауи білім беру жүйесін жетілдіруге және ұлттық мұраны болашақ ұрпаққа түсінікті әрі қолжетімді түрде ұсынуға бағытталған тың қадам. ЖИ технологиялары арқылы тарихи мұраларды терең талдауға, оны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай мазмұндап жеткізуге, сонымен қатар оқыту әдістерін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік туады.

Бұл мақалада Қорқыт ата мұраларын ЖИ көмегімен зерттеу, интерактивті сабақтар ұйымдастыру және оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту тәсілдері қарастырылады.

Қорқыт ата шығармаларының басты ерекшелігі – олардың ғасырлар бойы ауызша тарап, кейін жазбаша нұсқада сақталуы. Осы себепті бұл мұраны оқыту барысында көне түркі тілі ерекшеліктерін ескеру, түрлі нұсқаларды салыстыру және мағыналық құрылымын саралау маңызды болып табылады. Мұндай талдауда ЖИ-дің тілдік өңдеу, семантикалық сараптау, автоматтандырылған аударма және тарихи-салыстырмалы зерттеу мүмкіндіктерін тиімді қолдануға болады.

ЖИ көмегімен мәтінді талдау (лексикалық және морфологиялық аспектілер).

Қорқыт ата мұрасын талдау барысында алдымен мәтіннің құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу қажет. Бұл мақсатта жасанды интеллект (ЖИ) құралдарын пайдаланып, көне түркі тіліндегі мәтіндерді морфологиялық және лексикалық тұрғыдан сараладық. ЖИ бағдарламаларының ішінде «Stanza» (Stanford NLP) және «SraCy» сияқты табиғи тілді өңдеу (NLP) құралдарын қолдану арқылы Қорқыт ата шығармаларындағы сөздердің морфологиялық құрылымын талдауға болады. Мысалы, төмендегі сөздерді қарастырайық:

- «Атсыз» → «ат» (зат есім) + «-сыз» (жоқтық мағынасы беретін жұрнақ)

- «Ер» → «ер» (зат есім, адам, батыр мағынасында). Бұл әдіс оқушыларға

Қорқыт ата мәтіндеріндегі сөздердің мағыналық құрамын және олардың құрылу жолдарын түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, морфологиялық талдау арқылы көне түркі сөздерінің қазіргі қазақ тіліндегі қолданылуын салыстырып, олардың тілдік эволюциясын тереңірек түсінуге септігін тигізеді.

Қорқыт ата шығармаларындағы лексикалық ерекшеліктер.

Қорқыт ата жырларын зерттеу кезінде олардың лексикалық құрамына назар аудару маңызды. Себебі жырларда қазіргі тілде сирек қолданылатын немесе мүлде ұмыт болған көне түркі сөздері кездеседі. Кейбір лексемалар уақыт өте мағынасын өзгерткен.

Жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын қолдану арқылы мұндай сөздерді автоматты түрде анықтап, қазіргі қазақ тіліндегі баламаларын табуға болады. Мысалы, «*толғау*» сөзі көне мәтінде терең ойлану, пікір білдіру мағынасында қолданылса, қазіргі тілде поэзиялық жанр немесе философиялық ой ретінде танылады. ЖИ құралдары арқылы бұл сөздердің тарихи мағынасы мен қазіргі қолданысы арасындағы өзгерістерді визуалды және салыстырмалы түрде көрсету мүмкіндігі туады.

«*Жарлық*» сөзінің мағыналық эволюциясы. Қорқыт ата жырларында «жарлық» сөзі «*бұйрық*», «*заң*», «*үкім*» мағынасында қолданылады. Орта ғасырда бұл ұғым билеушілердің немесе ақсақалдардың шешімдерін білдірген. Қазіргі қазақ тілінде «жарлық» - мемлекеттік ресми құжат атауы. Жасанды интеллект арқылы бұл сөздің тарихи және қазіргі қолданысын салыстырып, семантикалық ауысуын айқындауға мүмкіндік туады.

«*Жұмыр*» сөзінің көп мағыналылығы. Қорқыт ата жырларында «*жұмыр*» сөзі «*домалақ*», «*тұтас*», «*толық*» мағыналарында қолданылады. Ол физикалық пішінді де, абстрактілі толықтықты да білдіруі мүмкін. Қазіргі қазақ тілінде бұл сөз негізінен заттың дөңгелек пішінін сипаттайды, алайда поэтикалық контексте «*кемел*», «*жетілген*» мағынасында да ұшырасады. Жасанды интеллект құралдары арқылы бұл лексеманың түрлі контекстердегі мағыналық реңктерін анықтауға мүмкіндік туады.

Жасанды интеллект (ЖИ) арқылы сөздердің жиілігін анықтау маңызды зерттеу әдісі болды. Қорқыт ата шығармаларындағы сөздердің жиілігі сандық көрсеткіштер арқылы талданып, олардың тақырыптық мәні айқындалды. Мысалы, «*өлім*» сөзі шығармаларда жиі кездеседі, бұл олардың негізгі тақырыбы – *ажалдан қашу және мәңгілік өмірді іздеу* екендігін дәлелдейді. Сондай-ақ, «*жер*», «*көк*», «*ата*», «*ел*» сияқты сөздердің жиілігі Қорқыт философиясының табиғат, ата-баба дәстүрі және халық бірлігімен тығыз байланысын көрсетеді.

Жасанды интеллект көне түркі сөздерінің қазіргі қазақ тіліндегі мағыналарын салыстыру үшін бірнеше әдісті қолданды. Біріншіден, мәтіндерді автоматты түрде бөліп, сөздердің түбірін анықтау арқылы олардың түпкі

мағынасы ашылды. Екіншіден, әр сөздің контекстін ескере отырып, сөйлем ішіндегі мағынасы сарапталды. Үшіншіден, сөздердің тарихи өзгерістерін анықтау үшін олар қазіргі әдеби мәтіндермен салыстырылды.

Мақалада Қорқыт ата шығармаларындағы негізгі сөздердің мағыналық дамуы зерттелді. Кейбір сөздер уақыт өте өзгеріске ұшыраса, басқалары өз мағынасын сақтап қалды. Жасанды интеллект құралдары арқылы бұл сөздердің тарихи мәнін анықтау оқушыларға көне түркі тілін түсінуге және Қорқыт ата тілінің ерекшеліктерін меңгеруге көмектеседі. Зерттеу ұлттық әдеби мұраны қазіргі заманғы оқыту әдістеріне бейімдеп, ғылыми тұрғыдан қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, «*Өлген адам тірілмес, кеткен қайтып келмес*» деген нақыл сөздерді ЖИ көмегімен «*өмірдің өткінішілігі*», «*қайтарылмас уақыт*» және «*ажалдың заңдылығы*» сияқты ұғымдармен байланыстырылды.

Қорқыт ата шығармаларының стильдік ерекшеліктерін зерттеу барысында мәтіндердегі қайталаулар, аллитерациялар мен ассонанстар, сондай-ақ көркемдік құралдар (метафора, теңеу, гипербола) талданды. Мысалы, «*Бақытсыздарға басыңды име, бақ қонғанға сөз айтпа*» деген жолдардың ритмі мен құрылымы паремиялық стильге тән екенін жасанды интеллект автоматты түрде анықтады. (Қорқыт ата шығармаларындағы паремиялық стиль – өмірлік сабақ беретін, даналықты жинақтайтын ерекше тілдік құралдар жиынтығы).

Мәтіндерді автоматты түрде аудару және түсіндіру. Қорқыт ата шығармаларын қазіргі оқырманға бейімдеу мақсатында жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын автоматты аударма мен түсіндірме беру құралы ретінде қолдануға болады. Бұл мақсатта нейрондық аударма жүйелері, оның ішінде «Google Translate» және «DeepL» платформалары пайдаланылды.

Автоматты аударма мысалы ретінде төмендегі көне түркі мәтінін алуға болады:

«Келіңдер, баланы әкесіне шағыстырайық, бәлкім баласын өлтірер, сонда біздің абырой-ізетіміз әкесінің алдында артар», – делінген мәтінге жасанды интеллекттің ұсынған интерпретациясы:

«Әке мен баланың арасына іріткі салу арқылы олардың арақатынасын бұзу әрекеті сипатталған». Мұндай аудармалар мен түсіндірмелер мұғалімдердің ғылыми-педагогикалық сараптамасынан өтіп, оқушыларға бейімделген оқу материалы ретінде ұсынылады. Бұл тәсіл тарихи-әдеби мәтіндерді заманауи оқыту әдістерімен ұштастыруға, сондай-ақ көне мәтіндердің мазмұнын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Мәтіннің мағынасын түсіндіру үшін жасанды интеллекттің әр сөйлемге жеке түсіндірме беру мүмкіндігі қарастырылды. Мысалы, жоғарыда келтірілген сөйлемге келесідей түсініктеме беруге болады. Бұл ой адам өмірінің өткіншілігін еске салып, кез келген іс-әрекеттің жауапкершілігі бар екенін білдіреді. Осы тәсіл көне мәтіннің мазмұнын қазіргі оқырманға жақындатып, оның түсінігін жеңілдетеді.

Жасанды интеллекттің көмегімен интерактивті сабақтар ұйымдастыру – заманауи білім беру жүйесінің тиімді әдістерінің бірі. Қорқыт ата шығармаларын оқытуда бұл технология оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу процесін жекелендіруге және шығарманы терең түсінуге ықпал етеді.

Дәстүрлі әдістер мен инновациялық технологиялардың үйлесуі виртуалды мұғалімдер, бейімделген тапсырмалар және ойын элементтері арқылы жаңа білім беру форматын қалыптастыруда. Әсіресе, тарихи-әдеби шығармаларды оқытуда мұндай тәсілдер оқушыларға мазмұнды терең түсініп, оны қазіргі заман контекстінде ұғынуға мүмкіндік береді.

Интерактивті тапсырмалар мен бейімделген тесттер. Жасанды интеллект көмегімен Қорқыт ата шығармаларына арналған интерактивті тапсырмалар мен тесттер құрастыруға болады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың тек мазмұнды түсінуімен шектелмей, шығарманың идеясы, философиялық астары мен көркемдік ерекшеліктерін терең меңгеруіне ықпал етеді. Мысалы, шығарма оқылып болғаннан кейін ұсынылатын бейімделген тест ЖИ арқылы оқушының білім деңгейіне қарай өзгереді. Дұрыс жауаптар көбейсе - сұрақтар күрделене түседі, ал қате жауаптар болған жағдайда ЖИ қосымша түсіндірме беріп, талдау жүргізеді. Бұл тәсіл оқыту процесін жетілдіріп, жаңа білімді бекітуге мүмкіндік береді

Жасанды интеллект көмегімен Қорқыт ата шығармаларына арналған интерактивті тапсырмалар мен бейімделген тесттер құрастыру оқушылардың шығарманы терең түсінуіне ықпал етеді. Мұндай тапсырмалар тек мазмұнды меңгеруге емес, шығармадағы идея, философиялық астар мен көркемдік ерекшеліктерді саралауға бағытталады.

Бейімделген тесттер оқушының жауап деңгейіне қарай өзгеріп отырады: дұрыс жауаптар артса – сұрақтар күрделене түседі, қате жауаптар болса – ЖИ қосымша түсіндірме беріп, талдау жасайды. Бұл тәсіл оқытуды жекелендіріп, білімді тиімді бекітуге жағдай жасайды.

Жасанды интеллект оқушылардың мәтінді терең түсінуіне бағытталған шығармашылық тапсырмалар ұсынуға мүмкіндік береді. Мысалы:

- Қорқыт ата шығармаларындағы кейіпкерлердің мінез-құлқын талдау;
- Қорқыттың өмірлік философиясын қазіргі заман құндылықтарымен салыстыру;
- Егер Қорқыт ата бүгін өмір сүрсе, оның ой-тұжырымдары қандай болар еді?

Мұндай тапсырмалар оқушылардың сыни және шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға, көркем мәтінді жеке өмірлік тәжірибесімен байланыстыра отырып түсінуге ықпал етеді.

Геймификация және интерактивті оқыту элементтері.

Жасанды интеллект көмегімен оқыту үдерісіне геймификация элементтерін енгізу арқылы оны ойын түрінде ұйымдастыруға болады. Бұл әдіс, әсіресе, төменгі сынып оқушылары үшін қызықты әрі тиімді.

Қорқыт ата шығармаларын меңгертуде, мысалы, «Қорқыттың саяхаты» атты ойын сценарийі жасалып, оқушылар Қорқыттың өміріндегі маңызды оқиғаларды кейіпкер ретінде бастан өткереді. Бұл тәсіл оқушылардың белсенділігін арттырып, оқу материалын жақсы меңгеруіне ықпал етеді.

Жасанды интеллект көмегімен оқушы Қорқыттың өмірі мен ойлары жайлы сұхбаттасып, оның шешімдерін талдай алады. Сонымен қатар, ЖИ оқушыларға шығарманың маңызды эпизодтарын сурет немесе комикс түрінде бейнелеуге арналған идеялар ұсынады. Геймификация элементтері арқылы оқыту оқушылардың материалды терең әрі жеңіл меңгеруіне мүмкіндік беріп, шығарманы түрлі жағдайларда қолдана білу дағдыларын дамытады.

Цифрлық сторителлинг пен бейне-сабақтарды қолдану. Қорқыт ата шығармаларын оқытуда тиімді заманауи әдістердің бірі – цифрлық сторителлинг пен бейне-сабақтарды пайдалану. Бұл тәсіл оқушылардың эмоционалдық қатысуын арттырып, көркем мәтін мазмұнын визуалды әрі креативті жолмен меңгеруге жағдай жасайды. Сонымен қатар, цифрлық формат оқыту процесін тартымды әрі интерактивті етіп ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Цифрлық сторителлинг – белгілі бір оқиғаны мультимедиа құралдары (бейне, дыбыс, анимация, музыка) арқылы баяндау әдісі. Бұл тәсіл «Қорқыт ата» шығармаларын оқытуда тиімді, себебі ол оқушылардың эмоционалдық қатысуын арттырып, тарихи әрі философиялық мазмұнды визуалды түрде меңгеруге мүмкіндік береді.

Мысалы: Мұғалім немесе жасанды интеллект көмегімен Қорқыттың өмірі мен шығармашылығы туралы қысқаша бейнеролик әзірленеді; Оқушылар шығарманың желісі бойынша мини-фильм, анимация немесе слайд-шоу

форматында интерпретация жасайды; Дыбыстық эффектiлер мен музыка (қобыз үнi, Қорқыттың сөзi) арқылы бейнежоба әсерлi әрi мазмұнды болады.

Сабақ барысында қолдануға болатын құралдар мен платформалар:

- Canva for Education – бейне-сабақтарға арналған визуалды презентациялар мен видео сторителлинг жасау.

- Adobe Express / Spark Video – қысқа цифрлық хикаялар жасауға ыңғайлы құрал.

- Powtoon / Animoto – анимациялық бейне жасау үшін.

- Edpuzzle – дайын бейне-сабақтарға сұрақтар қосудың интерактивті тәсілі.

- Padlet / Flipgrid – оқушылар өз әңгімелерін бейне немесе мәтін арқылы бөлісе алатын орта.

Цифрлық сторителлинг пен бейне-сабақтардың артықшылықтары:

- Күрделі мазмұнды жеңіл әрі әсерлі түрде қабылдауға мүмкіндік береді;

- Визуалды материал арқылы шығарманың мазмұнын есте сақтау қабілетін арттырады;

- Шығармашылық ойлау мен сыни пайымдауды дамытады;

- Қорқыт ата мұрасын заманауи технологиялар арқылы жаңаша интерпретациялауға жағдай жасайды.

Бұл әдістер оқушыларды білім алудың белсенді субъектісіне айналдырады. Олар тек тыңдаушы емес, шығармашылық ізденіс арқылы өз көзқарасын білдіретін, ұлттық мұраны жаңаша түсінетін тұлға ретінде қалыптасады.

Жасанды интеллект көмегімен интерактивті сабақтар ұйымдастыру

№	Интерактивті әдіс	Мақсаты	Қолдану тәсілі	Оқушылар үшін пайдасы
1	Виртуалды мұғалімдер	Қорқыт ата шығармаларын түсіндіру, оқыту үдерісін жекелендіру	ЖИ оқушылар сұрақтарына жауап береді, мәтінді түсіндіреді, деңгейге бейімделеді	Жеке оқу траекториясы, терең түсінік, дербес ойлау қабілетін дамыту

2	Интерактивті тесттер	Білімді бағалау, түсіну деңгейін анықтау, білімді бекіту	ЖИ тест сұрақтарын оқушы деңгейіне бейімдеп құрастырады, түсіндірме береді	Өзін-өзі бағалау, әлсіз тұстарды анықтау, білімді жүйелеу
3	Геймификация (ойын әдістері)	Шығарманы ойын арқылы меңгерту, мотивацияны арттыру	ЖИ ойын сценарийін жасап, тапсырмалар береді	Қызығушылықты арттыру, белсенділік, шығармашылық ойлауды дамыту
4	VR және AR технологияларын пайдалану	Қорқыт дәуірін визуалды түрде елестету, тарихи контексте қабылдау	ЖИ көмегімен виртуалды орта жасалып, тарихи орындар цифрлық форматта ұсынылады	Тарихты сезіну, шығарманың атмосферасына ену, көрнекілік арқылы мазмұнды меңгеру
5	Диалогтық оқыту, пікірталас	Қорқыт идеяларын қазіргі өмірмен байланыстыра талдау	ЖИ сұрақтар қояды, жауаптарды өңдеп, түрлі көзқарастарды салыстырады	Сыни және аналитикалық ойлау, өз пікірін дәлелдей білу, идеяларды заманауи түсіну

Жасанды интеллект оқыту үдерісін автоматтандырумен шектелмейді. Ол оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, жеке ойлау дағдыларын жетілдіруге және танымдық белсенділігін арттыруға ықпал етеді. Қорқыт ата шығармаларын оқыту барысында жасанды интеллектті қолдану тек мәтіндік ақпаратты өңдеу аясында ғана емес, сонымен қатар оқушылардың өзіндік интерпретациялар жасауына, жаңа мазмұн ұсынуына және әдебиетке деген

қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқушыларды белсенді оқу процесіне тарту мен шығармашылық әлеуетін ашудың тиімді құралы болып табылады.

Қорыта келгенде, Қорқыт ата шығармаларын жасанды интеллект арқылы оқыту - ұлттық мұраны жаңаша түсіндірудің заманауи әрі тиімді тәсілі. Бұл әдіс көне мәтіндерді қолжетімді етуге, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға және тарихи-мәдени танымын тереңдетуге ықпал етеді.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Қорқыт ата кітабы /Түрік тілінен ауд.Б. Ысқақов. - Алматы: Жазушы, 1994. -160 б.
2. Қожаев А. Геймификация және оның білім берудегі тиімділігі // Заманауи білім беру. 2022. № 5. – 140 б.
3. Байжанова С. Виртуалды шындық технологиялары және олардың білім берудегі рөлі // Инновациялық технологиялар. 2023. № 2. – 178 б.
4. Мұсаев М. Жасанды интеллект арқылы әдеби мұраны зерттеу: әдістемелік тәсілдер // Филология және мәдениет. – 2021. – № 9. – 180 б.
5. Тұрсынов А. Көне түркі мәтіндеріндегі лексикалық талдау // Тілтану. 2020. № 3. – 250 б.